

MENÉNDEZ (1963) = MANUEL MENÉNDEZ GARCÍA, *El Cuarto de los Valles (Un habla del occidente asturiano)*. I. Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1963.

MENÉNDEZ (1965) = MANUEL MENÉNDEZ GARCÍA, *El Cuarto de los Valles (Un habla del occidente asturiano)*. II (Vocabulario-Índices). Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1965.

MENÉNDEZ (2009) = MANUEL MENÉNDEZ GARCÍA, *El habla de Navelgas. Memoria para optar al grado de Doctor presentada por Manuel Menéndez García*. Madrid, Universidad Complutense, 2009. [Copia dixital en PDF].

Jean Léo Léonard y Karla Janiré Avilés González, *Documentation et revitalisation des «langues en danger». Epistémologie et praxis*, Paris (Michel Houdiard), 2015, 487 págs.

Estamos ante una obra que da a conocer los retos a los que se enfrentan los investigadores ante el estudio de lenguas en peligro de desaparición y los problemas metodológicos que se plantean. El libro, además de estar precedido de una introducción y concluir con un epílogo, se articula en tres partes: «Interaction et pouvoir», «Interaction et identité» e «Interaction et construction». En la primera, Denis Costaouec estudia el ixcatéco, una lengua minoritaria hablada en Santa María Ixcatlán (estado mexicano de Oaxaca). El autor analiza la situación sociolingüística del ixcatéco y describe su evolución histórica hasta el presente y, además, explica la forma de organización de los pueblos en Oaxaca (la comunalidad, la asamblea y los tequios) y sus usos y costumbres. Costaouec incide en las cuestiones presupuestarias relativas al programa de documentación lingüística, así como en el grado de implicación de la población autóctona. La organización de talleres de enseñanza de dicho idioma, según Costaouec, representa una alternativa para la preservación del ixcatéco.

Jean Léo Léonard estudia el mazateco, lengua popolocana que compone el otomango oriental, y expone las paradojas que paralizaron su estudio lingüístico. Fabio Pettirino estudia la cuestión de la identidad étnica en la zona del mazateco alto en México y describe el proyecto de formación bilingüe de español y mazateco de maestros naturales de la región, siendo el fin último posibilitar la enseñanza de ambas lenguas en las escuelas del área. Flavia Cuturi analiza algunas propiedades lingüísticas del huave hablado en San Mateo del Mar (Oaxaca, México). La reputación, el prestigio y la palabra, según esta autora, son componentes importantes

que definen el grado de control social en la expresión de las opiniones durante una asamblea y en la elección de candidatos.

Magali Demanget estudia la celebración de la fiesta de los muertos como elemento de diversidad cultural en Oaxaca, donde se refleja la doble herencia prehispánica y católica y, al mismo tiempo, la diversidad cultural mexicana. La celebración del día de los muertos representa una construcción identitaria cultural y étnica y, según la autora, constituye la base de unificación de una comunidad socioculturalmente heterogénea y geográficamente muy extendida. Distingue dos categorías de pueblos: el pueblo aldea, es decir, una entidad geográficamente limitada; y el pueblo social, o sea, el pueblo cuya extensión supera miles de kilómetros. Es precisamente durante las celebraciones del día de los muertos, cuando el pueblo social de inmigrantes mexicanos que se hallan fuera de su tierra se reúne.

En la segunda parte de esta obra, «Interaction et identité», Eva Toulouze estudia la comunidad nénéts, habitante de la tundra en la región del río Obi en Rusia, y describe el cambio del modo de vida de este pueblo, provocado por el contacto con otras poblaciones en época moderna y contemporánea, lo que genera la desaparición progresiva de la identidad étnica en favor de una identidad más amplia «autóctona», su sedentarización y la pérdida progresiva de su lengua materna. Albino Ndecky se aproxima a la diversidad lingüística de Senegal y describe el proceso y la política de oficialización de los idiomas minoritarios. Luego, centra su estudio en Goudomp, por ser una ciudad donde hay una mezcla étnica y lingüística, y enumera los escollos a los cuales se enfrentó como investigador.

Karla Janiré Avilés González, en el capítulo titulado «Conflits et négociations avec les locuteurs de langues en danger: un rite de passage perpétuel?», estudia las formas de movilización de la comunidad científica (incluidos en esta los lingüistas y antropólogos) para preservar la diversidad lingüística y cultural de las lenguas amenazadas, particularmente en Santa Catarina (México). Incide, además, en las repercusiones del «turismo académico» en esta comunidad, esto es, los viajes de investigadores y estudiantes para encuestar a la población autóctona, con la que establece vínculos afectivos que desaparecen una vez la labor investigadora termina. Además, describe la labor espontánea y anónima de un grupo de mujeres en la recopilación de datos lingüísticos para contribuir a la creación de herramientas pedagógicas en el náhuatl de su comunidad.

La tercera parte de este libro, «Interaction et construction», se inicia con el estudio de Tania Paciaroni que analiza el comportamiento lingüístico de los habi-

tantes de Macerata (Italia) y la convivencia del italiano estándar y el habla propia de la región. Observa un aumento del uso del primero en todas las situaciones comunicativas y en la mayoría de los ámbitos, por oposición al uso del dialecto cuyo empleo está disminuyendo. La autora estudia las muestras de los informantes que utiliza para un proyecto de una gramática del dialecto, aporta muestras recabadas a partir de cuestionarios y analiza la información obtenida.

En el caso del maya yucateco en México, Josep Cru analiza la influencia de las ideologías puristas en la promoción de esta lengua y su impacto en las demás lenguas mayas. Léia de Jesus Silva y Adriana Athila describen la situación de las lenguas en peligro de desaparición en la Amazonia brasileña y tratan sobre la metodología para documentarlas, centrándose en el pueblo rikbaktsa en el suroeste de Brasil.

Antonella Gaillard-Corvaglia, en su estudio titulado «Ateliers de documentation linguistique multilingue et narrativités croisées dans le Salento italo-roman et griko: les contradictions d'un terrain sud-est européen», se centra en la región de Apulia (*Puglia*), en el sur de Italia, para presentar los materiales conseguidos en talleres de escritura en dialecto salentino siguiendo el método de la elicitación cruzada, técnica innovadora en el estudio de un dialecto o lengua minoritaria europea. Por otro lado, José Antonio Flores Farfán subraya la importancia del papel de los medios audiovisuales y de las artes para la revitalización lingüística, y aborda, desde esta perspectiva, el estudio del náhuatl y, en menor grado, el yucateco maya en México. Por último, Jean Léo Léonard presenta una aproximación general de la situación actual de la desaparición de las lenguas, sus motivos y las consecuencias que puede acarrear.

Estamos ante una obra interesante que, bajo la perspectiva común del estudio de lenguas en peligro de desaparición, recoge distintas visiones de estudiosos de lenguas diversas y en contextos culturales y sociológicos distintos (Hispanoamérica, Europa, la antigua Unión Soviética y África). Se incide, además, en la crisis de la glotodiversidad (a consecuencia de la movilidad social, la desaparición o la relativización de las fronteras, etc.) y en las consecuencias del expolio territorial y de la desintegración del tejido social en determinadas regiones, así como en la incidencia de estos hechos en el modo de vida y en la cultura y la lengua. Junto con ello, se apunta hacia posibles vías que podrían contribuir a la conservación de este patrimonio inmaterial y documentarlo.

ABIR SALLAOUI (Universidad de Oviedo)

ÁLVARO ARIAS CABAL (Universidad de Oviedo)